

№2

2023 | АПРЕЛЬ

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
SCIENTIFIC BULLETIN

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, -2

**ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
АХБОРОТНОМАСИ**

I- , 2-

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

Бош муҳаррир:

Бахриддинов О. – юридик фанлар номзоди, доцент

Масъул муҳаррир:

Ахмедов Р. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Эгамбердиева А. – психология фанлари номзоди, доценти
Мирзабеков Ғ. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Гафуров У. – иқтисод фанлари доктори, профессор
Насиров Р. – тарих фанлари доктори, профессори
Фозилов У. – юридик фанлар номзоди, доцент
Пўлатова Д. – фалсафа фанлари номзоди, доцент
Якубов И. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Азизов У. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Матчанов А. – биология фанлари доктори, профессор
Зайтов А. – физика-математика фанлари доктори, профессор
Гафурова Д. – кимё фанлар доктори, доцент
Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
Марипова С. – геология-минерология фанлари номзоди
Каримова С. – фармацевтика фанлари номзоди, доцент
Матёқубова Т. – филология фанлари номзоди, доцент
Қодирова С. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Сатторов З. – техника фанлари номзоди, профессор
Шодманов М. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент
Сафарова Н. – география фанлари номзоди, доцент
Мустаев Б. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
Якубжонова Ш. – география фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур илмий-амалий ва таҳлилий-қийосий ахборотнома Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

Филология фанлари

MAMATQULOVA Zilola Rejabaliyevna

Farg'ona davlat universiteti

mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7821897>

MORFOLOGIK USUL BILAN YASALGAN KULOLCHILIK TERMINLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada kulolchilik jarayonida qo'llanuvchi terminlarga sistem-struktur jihatdan yondashilib, ularning morfologik tabiati tadqiq etilgan. Struktur jihatdan tarkibi o'rganilgan. Terminlar tarkibidagi morfemar sharxlangan. Shaxs oti so'z yasovchi morfemalar orqali yasalgan birliklar misollar yordamida izohlangan.

Kalit so'zlar: sodda, qo'shma, juft, takroriy terminlar, tub va yasama, qo'shma terminlar, morfologik usul, sintaktik usul.

ГОНЧАРНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

АННОТАЦИЯ

В данной статье систематически и структурно рассматриваются термины, используемые в гончарном процессе, изучается их морфологическая природа. Структурно изучен его состав. Интерпретируется морфема, содержащаяся в терминах. Личные существительные объясняются на примерах единиц, образованных морфемами.

Ключевые слова: простые, сложные, двойные, повторяющиеся термины, корневые и искусственные, сложные термины, морфологический метод, синтаксический метод.

POTTERY TERMS MADE BY MORPHOLOGICAL METHOD

ANNOTATION

In this article, the terms used in the pottery process are systematically and structurally approached, and their morphological nature is studied. Structurally, its composition has been studied. The morpheme contained in the terms is interpreted. Personal nouns are explained using examples of units formed by morphemes.

Key words: simple, compound, double, repeated terms, root and artificial, compound terms, morphological method, syntactic method.

Tilshunoslikda soʻzlar tuzilish jihatdan sodda, qoʻshma, juft va takroriy singari turlarga ajratib oʻrganiladi. Terminologiya sohasida esa til birliklari birikma shaklida ham qoʻllanilishi taʼkidlanadi. Oʻzbek tilining kulolchilik leksikasi boʻyicha olib borgan kuzatishlarimiz ham oʻzbek tilshunosligida qayd etilgan nazariy fikrlarni toʻla isbotlaydi. Sohaga oid leksik birliklar, atamalar tuzilishiga koʻra soda, qoʻshma va birikmali birliklar sifatida oʻrganish mumkin. Ushbu tadqiqotda kulolchilik terminlari struktur jihatdan ikki guruhga boʻlib oʻrganilgan: strukturasiiga koʻra sodda (tub va yasama) va qoʻshma terminlarga ajratilgan. Kulolchilikning oʻziga xos xomashyosi, mehnat taqsimoti, ishlab chiqarish–texnologik protsessi rang-barang mahsulot turlari borki, kulollar leksikasi kulolchilikning ana shu maxsus belgilarini oʻzida aks ettiradi.” [1, B.8].

Kulolchilik terminlarning ichki yoki tashqi manba hisobiga boyishidan qatʼiy nazar u terminologik sistemaning boyib borishiga xizmat qiluvchi omil sanaladi. Har qaysi tilning leksikasi oʻsha tilda gaplashuvchi xalqning tarixini, boshqa xalqlar bilan boʻlgan munosabatini oʻzida aks ettiradi. “60-90 yillarda terminolog va leksikologlarning butun bir avlodini tarbiyalab voyaga yetkazishda S.Ibrohimov asos solgan professional leksikologiya maktabining oʻrni beqiyos katta boʻldi.” [2, B.27-28].

Olim izlanishlari natijasi oʻlaroq terminologik sohada juda katta terminlar tarixga muhrlandi. Jumladan, oʻzbek xalqining idish-tovoq buyumlariga ehtiyojini oʻtovchi kulolchilik mahsulotlari va bu mahsulotlarni tayyorlash jarayonida qoʻllaniladigan leksik birliklar yigʻilgan va tadqiqotga tortilgan. Kulolchilik buyumlari, bu buyumlarda ishlangan chizma, shakl va bezak nomlari, kulolchilik kasbi bilan shugʻullanuvchi shaxs nomlari soʻz yasashining quyidagi usullari asosida yuz bergan va shakllangan:

1. Oʻzakka qoʻshimcha qoʻshish (morfologik usul) orqali.
2. Soʻzlarni qoʻshish (sintaktik usul) orqali.

Affiksatsiya usulida soʻz yasash hozirgi oʻzbek adabiy tilida boʻlgani singari kulolchilik leksikasida ham yangi soʻz yasashda faol usullardan biri sanaladi. Kulolchilik kasbiga oid boʻlgan terminlarning struktur modeli A (asos) boʻladi. Masalan, kosa, xum, piyola, bodiya, kulol, kosib, tovoq, sopol, loy, gil, chinni, koʻza, lagan, nogʻora, tuvak, keramika, koshin, chashma, mola, sim, qolip, tuppa, qalam, charx, bobo, xalfa, usta, shogird, charx, oʻq va boshqalar. Bunday terminlar asosan oʻzbek, fors – tojik va boshqa tillardan kirgan terminlardir. Masalan, oʻzbekcha: *kosa, tovoq, lagan, koʻza, xum, chopiya, tuvak*; fors-tojikcha: *gil (loy), dosh (xumdon), qadah (piyola), qirmiz (qizil)*, boshqa tillardan oʻzlashgan soʻzlar: *keramika* (grek.), *farfor, cheripitsiya, alfresko*, (rus), *koler, kapitel, medalyon* (lot.), *masshtab, maket, skalpel, smalta, friz, fayans* (ital.), *abraziv* (lot.), *guash* (ital.), *gurunt* (nemis.), *alizarin* (fr.), *amalgama* (lot.), *amfora* (lot.) va boshqalar.

Kulolchilik terminlari maydoniga kiruvchi soda yasama birliklar modeli A(asos) +Af (qoʻshimcha) boʻladi. E.G.Petrosyansning fikricha, terminologik maydon komponentlarining struktur-morfologik tarkibi A(asos)+Af (qoʻshimcha) boʻlgan terminlar ingliz tiliga, asosan, roman va yunon tillaridan kirgan.” [3, B.6].

Oʻzbek tilidagi mavjud bunday terminlar kelib chiqishiga koʻra oʻzbekcha, arabcha va fors-tojikchadir. Jumladan, koʻzacha+cha (oʻzb), kosa+chi (oʻzb), siyoh+i (f-t), dast+goh(f-t), naqsh+dor kabi. Umumoʻzbek tili doirasida mavjud boʻlgan soʻz yasovchi qoʻshimchalarning aksariyati kulolchilikka oid atamalarini yasashda qatnashadi. Kuzatishlarimiz natijasida qoʻshimchalarning eng muhimlari sifatida quyidagilarni koʻrsatish mumkin: -chi, -gir, -xona, -kash, -kor, **-don**, -lik, -chilik, -li, -simon, -soz, -furus, -paz va boshqalar. Bu qoʻshimchalar vositasida kulolchilik leksikasiga oid turli soʻz va terminlar yasashini kuzatamiz. Quyida ularning ayrimlarini koʻrib chiqamiz.

–**chi** qoʻshimchasi yordamida faoliyat, kasb-hunar, mashgʻulotning umumiy nomini, soha nomini bildiruvchi soʻzlardan shu sohada faoliyat koʻrsatuvchi shaxs maʼnoli otlar yasaladi. –chi affiksi faoliyatning maʼlum sohasiga mansub shaxsni bildirish bilan birga boʻyoq+chi, naqsh+chi, rasm+chi, tandir+chi, xumdon+chi, charx+chi, haykal+chi, chega+chi kabi kulolchilikka oid terminlarni yasaydi.

Bundan tashqari, qo‘shiqchi, musiqachi, tanburchi, kurashchi, shaxmatchi, bokschi kabi boshqa soha terminlarida esa faoliyat sohasining, kasb-hunarning turlarini bildiruvchi so‘zlarga qo‘shilib, sohaning, kasb-korning shu turdagi faoliyat ko‘rsatuvchi shaxs ma’noli otni yasaydi. Bunday shaxs otlarining yasaliş asosi ma’lum bir kasb-hunar, o‘yinga oid asbob-qurol, narsa-predmetni bildiruvchi so‘zlardan bo‘ladi [4, B.67].

Demak, -chi sermahsul affiksi yordamida biz yuqorida kulolchilik terminologiyasiga oid terminlarning ikki yo‘nalishda, ya’ni faoliyat, kasb-hunar, mashg‘ulotning umumiy nomi va shu sohada faoliyat ko‘rsatuvchi shaxs ma’noli ot hamda faoliyat sohasining, kasb-hunarning turlarini bildiruvchi otlar sifatida yasalganligiga guvoh bo‘ldik.

-soz qo‘shimchasi. “Quruvchi”, “tayyorlovchi”, “yasovchi” degan ma’nolarni ifodalab ana shu xususiyati bilan barcha shaxs oti yasovchi qo‘shimchalardan farqlanadi. –soz va uning yordamida yasaluvchi so‘zlarda hamma vaqt shaxs tushunchasi mavjud bo‘ladi, shu tufayli ularning barchasi shaxs otlari bo‘ladi. Kulolchilik sohasiga tegishli bo‘lgan dastgoh+soz, chinni+soz, charx+soz kabi terminlarda ham asosdan anglashilgan narsa (dastgoh, chinni, charx)ni quruvchi, yasovchi shaxs oti ma’nosi anglashiladi: dastgohsoz-dastgoh yasovchi, tayyorlovchi ma’nosida qo‘llaniladi.

-furosh qo‘shimchasi. Tojikcha furo‘xtan - “sotmoq” ma’noli affiksi odatda, so‘z yasaliş asosidan anglashilgan narsani sotuvchi, shu narsa bilan savdo qiluvchi ma’noli qo‘shma otlar yasaydi. CHinni+furosh, idish+furosh, ko‘za+furosh kabi soha terminlarida ham asosdan anglashilgan narsa (chinni, idish, ko‘za) ni sotuvchi, shu narsa bilan savdo qiluvchi shaxs ma’nosi ifodalanadi.

-kor qo‘shimchasi. Bu qo‘shimcha ham aslida fors-tojik tilidan o‘zlashgan so‘zlar tarkibida bo‘lib, asosan ikki ma’noda qo‘llaniladi:

1. Qishloq xo‘jaligida etishtiriladigan asosiy mahsulotlarni bildiradigan so‘zlarga qo‘shilib, asosdan anglashilgan mahsulotlarni etishtiruvchi shaxs ma’noli otlarini yasaydi: sholikor, polizkor, paxtakor, g‘allakor.

2. Mazmunida harakat-holat tushunchasi bo‘lgan ba’zi (sanoqli) so‘zlardan asos bildirgan harakat-holatni amalga oshiruvchi (qiluvchi) shaxs ot yasaydi: qasoskor, xaloskor, tajribakor. SHuningdek, belgi ifodalashi bilan -kor qismli so‘zlarning ko‘pchiligi sifat turkumiga mansub so‘zlardir. Bunday so‘zlarning anchaginasini o‘zbek tilida ham sifat hisoblanadi: mo‘jizakor, fidokor, shiddatkor kabi so‘zlar shular jumlasidandir. Demak, -kor affiksi shaxs yoki predmetning asosdan anglashilgan narsa, xususiyatga kuchli moyilligi (egaligi) faoliyati, hatti-harakati, xususiyati ana shu narsa belgi bilan xarakterli ekanligini ifodalaydi. Matndan tashqari holatda ularning ot yoki sifat ekanligi aniq bo‘lmaydi: havaskor, tashabbuskor, gunohkor kabi.

Bu affiks yordamida yasalgan kulolchilik soha terminiga tegishli bo‘lgan o‘ymakor so‘zida ham –kor affiksi narsaning belgisini bildiruvchi ma’noni hamda shaxs oti yasovchi ma’noni ham ifodalaydi. Sababi atamaning matndan tashqari holatda ot yoki sifat maqomida ekanligini aytish mushkul. Akademik Azim Hojiev ham bejizga, “Hozirgi o‘zbek adabiy tilida – kor affiksini ot va sifat yasovchi qo‘shimcha deyish mumkin”, [4, B.69]. - deb ta’kidlagan.

Demak, -kor qo‘shimchasi ot asosga qo‘shilib, o‘z sohasining ustasi ma’nosini anglatuvchi so‘z yasaydi: usta+kor. Bezak, naqsh, kulolchilik mahsulotlari nomlariga qo‘shilib ham sohaga oid so‘zlar yasaydi: koshin+kor, gil+kor, o‘yma+kor kabi.

-ma qo‘shimchasi. Bu qo‘shimcha fe‘ldan ot va sifat yasash uchun xizmat qiladi. Ot yasovchi sifatida ham, sifat yasovchi vazifasida ham hozirgi o‘zbek adabiy tilida mahsulli affiks hisoblanadi. Tilshunos olim A. Hojiev –ma affiksi yordamida hozirgi o‘zbek adabiy tilida quyidagi ma’noli otlar yasalişini ta’kidlaydi:

1. Fe‘ldan anglashilgan ish-harakat uchun mo‘ljallangan, shunga belgilangan narsani bildiruvchi otlar: qoplama, tirkama, qo‘llanma, to‘shama kabi.

2. Fe‘ldan anglashilgan ish-harakat natijasida yuzaga keladigan, uning maxsuli sifatidagi narsani bildiruvchi otlar: qurilma, eritma, qatlama kabi.

Xuddi shunday soʻzlar jumlasiga kulolchilik soha terminiga oid boʻlgan boʻyama, qazil+ma, qazish+ma, qotir+ma, qorish+ma kabilarni ham kirgizsak boʻladi. Sababi boʻyama –boʻyash, rang berish ish-harakatining natijasi, qazilma – qazish, izlash harakatining natijasi, qorishma – qorish, aralashtirishning mahsuli va boshqa soʻzlarni kulollar nutqida uchratish mumkin.

-ma affiksi yordamida yasaluvchi soʻzlar koʻpchilikni tashkil qiladi, lekin biz faqat kulolchilik sohasiga tegishli boʻlgan tiplarini misol qilib keltirdik xalos.

-gich qoʻshimchasi. Ushbu affiks hozirgi kunda asosan, asbob-qurol nomini bildiruvchi ot yasovchi sifatida juda faollashgan. Qizdir+gich, kovla+gich, boʻya+gich kabi soha terminlarida ham –gich affiksi asbob-qurol nomini bildirib, soʻz yasaliş asosidan anglashilgan ish-harakat uchun qoʻllaniladigan narsa maʼnoli ot yasagan. Masalan, ariq (zovur) kovlaydigan mashinani atash uchun kavlagich (ariq kavlagich) soʻzi qoʻllanilib keladi. Kulolchilik sohasida esa kovlagich terminini tuproqni kavlab olish uchun ishlatiladigan mehnat quroli yoki oʻtni tobini olishda ishlatiladigan kovlagich (otashkurak) kabi terminlar ham qoʻllaniladi.

-xona qoʻshimchasi. Maʼlumki, bu affiks asli lugʻaviy maʼnosi xona soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, joy nomini bildiruvchi ot yasovchidir. Odatda, xona atrofi, usti berk joy boʻladi. Xuddi shu belgi-xususiyat taʼsirida –xona qoʻshimchasi biror narsaga moʻljallangan har qanday joyni emas, balki asosdan anglashilgan narsa amalga oshiriladigan xonani bildiruvchi otlar yasaydi. Bu affiks soʻz yasaliş asosidan anglashilgan narsa bilan bogʻliq holda amalga oshiriladigan ish-faoliyat joyini bildiruvchi otlar yasaydi: boʻyoq+xona, koʻmir+xona, loy+xona, otash+xona, usta+xona, tandır+xona, pir+xona, oʻt+xona kabi. Ushbu soha terminlaridan boʻyoqxonada boʻyash, rang berish ishlari, koʻmirxonada koʻmir bilan bogʻliq ishlar, loyxonada loy va uning uning elementlari va turli xil loy xillari bilan amalga oshiriladigan ishlar, otashxonada esa olov va issiqlik bilan bogʻliq ishlar bajariladi.

-lik qoʻshimchasi. Mavhum ot yasovchilar tarkibiga kiruvchi bu qoʻshimcha ot, sifat va ravish turkumiga oid soʻzlar yasaydi. Ot turkumiga oid soʻzlardan soʻz yasaliş asosi anglatgan shaxs, narsa-predmetning xususiyati bilan bogʻliq holda tugʻishganlik, qarindoshlik munosabatini bildiruvchi, shaxs hayotining davri (bosqichi)ni bildiruvchi, amal, unvon nomini bildiruvchi kabi shaxs otlarini yasashda xizmat qiladi. SHuningdek, kasb egasini bildiruvchi (kulol, naqqosh, dastgohsoz, rassom, oʻymakor, haykaltarosh, hunarmand kabi) soʻzlarga qoʻshilib, kasb-hunar nomini bildiruvchi ot yasaydi: dastgohsoz+lik, kulol+lik, rassom+lik, naqqosh+lik, tuproqshunos+lik, oʻymakor+lik, haykaltarosh+lik, hunarmand+lik, tandırchi+lik, xumchi+lik, koʻzachi+lik, chizmakash+lik, charxchi+lik, tandırchi+lik, dastgohsoz+likkabi. Demak, turmush tarzida kasb-hunarning turi hamda ularni bajaruvchi shaxsni bildiruvchi soʻzlar koʻp.

Bundan tashqari –lik affiksi kasb egasini bildiruvchi soʻzlarga qoʻshilib, shu kasb-hunar egalari faoliyat koʻrsatadigan (shu kasb-hunarga oid) joy (hudud) maʼnosini bildiruvchi ot yasaydi: gilkor+lik, kandakor+lik, sangtarosh+lik, chizmakash+lik kabi. Hozirgi vaqtda –lik affiksi yordamida bu tipdagi yangi soʻz yasaliş deyarli yoʻq darajada. ” [4. B 60]. Qolaversa, -lik affiksi sifat va ravishlarga (belgi bildiruvchi soʻzlarga) qoʻshilib belgi oti yasaydi. Qizil+lik, tasviriy+lik, olovbardosh+lik, kabi soha terminlarida ham asos (qizil, tasviriy, olovbardosh)ga, yaʼni belgi bildiruvchi sifatlarga –lik affiksi qoʻshiliş natijasida belgi otlari yasalgan va natijada belgi otlarning maʼnosi yanada aniqlashgan. Bu murakkab qoʻshimcha kulol otiga qoʻshilib soha nomini yasaydi: kulol+chilik, rassom+chilik, chizma+chilik, hunarmand+chilik, sopol+chilik kabi terminlar asos (kulol, rassom, chizma, hunarmand)dan anglashilgan narsa bilan shugʻullanuvchi soha, tarmoq maʼnosini ifodalovchi affiks sifatida qoʻllaniladi.

-gir qoʻshimchasi. Bu qoʻshimcha koʻza, kosa va boshqa ayrim soʻzlarga qoʻshilib yangi soʻz yasaydi: koʻza+gir, kosa+gir, lab+gir kabi.

-don qoʻshimchasi. Bu qoʻshimcha kulolchilik mahsulotlari nomiga qoʻshilib yangi soʻzlar yasaydi: xum+don. Bundan tashqari kulolchilik mahsulotlari nimaga moʻljallanganini anglatuvchi soʻzlar yasaydi: gul+don, otash+don, olov+don singari yasalmalar ham mavjud.

-simon qo‘shimchasi. Bu qo‘shimcha kulolchilik buyumlariga ishlangan bezak va naqsh nomlarini bildiruvchi so‘zlar yasaydi: o‘simlik + simon, hayvon + simon, zanjir + simon, doira + simon, parranda + simon, hashrot + simon kabi.

-li qo‘shimchasi. Bu qo‘shimcha o‘zbek tilida faol sifat yasovchi sanaladi. Kulolchilik leksikasida buyumlarning sirti va ichida yasalgan naqsh va bezaklarning qanday shakldaligini anglatuvchi so‘zlar yasaydi: uchburchak+li, to‘rtburchak+li, nuqta+li, kvadratcha+li, romb+li, zanjir+li kabi.

-kash qo‘shimchas. Kasb-kor, mashg‘ulot egasi bo‘lgan shaxs nomini yasashga xizmat qiladi. loykash, paxsakash

-paz qo‘shimchasi. Asosan taom pishirish bilan mashg‘ul bo‘luvchi kasb-xunar nomlarini yasaydi. oshpaz, lagmonpaz, mantipaz, kabobpaz, novvotpaz, halvopaz, somsapaz. Kulolchilik sohasiga oid bo‘lgan koshin+paz termini ham binolarni bezashda loydan tayyorlanadigan koshinlarni pishiruvchi usta ma’nosini anglatadi.

O‘zbek tilining kulolchilik leksikasi tarkibidagi yasama so‘z va atamalar umumtil so‘z yasash sistemasi qoidalari va prinsiplari asosida yuz bergan. So‘z yasash tildagi mavjud yasovchi affikslar asosida yangi so‘z hosil qilish demakdir. “Yangi so‘z va terminlar yasashda tilning mavjud leksik materiali asosiy baza vazifasini o‘taydi. Yangi so‘z odatda tildagi bor materiallardan hosil bo‘ladi [5, B.21].

ИҚТИБОСЛАР

1. S.Ibrohimov Farg'ona shevalarining kasb-hunar leksikasi. II-III. - Toshkent: Fan, 1959.
2. Sobirov S. O'zbek tilining sistemalar sistemasi tamoyillari asosida tadqiq etish. – Toshkent: Ma'naviyat, 2004. –B. 27-28.
3. Петросянц Э.Г. Лингвистическое терминопле: структура, семантика, деривация: на материале английского языка: Автореф. дисс. ... доктора филол наук. - Пятигорск, 2004. - С.6
4. A.Hojiyev-O'zbek tili so'z yasalish tizimi, 2007
5. G'ulomov A. So'z yasalishi. O'zbek tili grammatikasi. I tom. Morfologiya.- Toshkent 1975, 21- bet

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-2

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-2

“Замонавий тадқиқотлар ахборотномаси” электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz